

ДАВЛАТ ДАРОМАДИГА ЎТКАЗИЛАДАН МОЛ-МУЛКЛАРНИ СОТИШ ТАРТИБЛАРИ ҲАМДА ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ. САВДО ТАШКИЛОТЛАРИ ФАОЛИЯТИ.

Арзиев Ахрорбек Анварович

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Мажбурий ижро
бюронинг Тошкент шаҳар бошқармаси бошлиғи
адлия катта маслаҳатчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11221353>

Кўпчиликда суднинг қарори билан давлат даромадига ўтказилиши белгиланган мол-мулкларни ёки ижро ҳаракатлари давомида хатланган товарларни сотиш ким томонидан ва қандай асосларда амалга оширилиши бўйича саволлар бўлиши табиий. Чунки бу кўпчилик учун маълум бўлмаган жараён дир.

Статистик маълумотларга тўхталадиган бўлсак, биргина Божхона органлари томонидан 2022 йил давомида ана шундай 17 мингдан ошиқ ҳуқуқбузарлик ҳолатларида 845 млрд сўмлик товарларнинг ноқонуний муомаласи аниқланган ва вақтинча сақловга олинган. Айнан шу ҳуқуқбузарлик ҳолатлари бўйича 963 та ҳолатда жиноят ишлари қўзғатилган. 2023 йилнинг 4 оyi давомида содир этилган 6565 та ҳуқуқбузарлик ҳолатида 336 млрд сўмлик товарлар олиб қўйилган. Мазкур ҳуқуқбузарлик ҳолатлари юзасидан 316 та ҳолатда жиноят ишлари қўзғатилган.

Шу билан бирга, 2023 йил давомид **Мажбурий ижро бюросининг Тошкент шаҳар бошқармасида** 680 та ижро ҳужжатлари бўйича 12,8 млрд. сўмлик товар моддий бойликлар сотилишига ва органлар депозитида сақланаётган пул маблағлар давлат даромадига ўтказилишига эришилган ва сотувдан келиб тушган пул маблағлари Низом талаблари ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 24.11.2020 йилдаги ПФ-6118-сон Фармонида асосан темир дафтар, аёллар дафтари, ёшлар дафтари, маҳаллий бюджет, мол-мулкни олиб қўйган орган, МИБни ривожлантириш жамғармаси тақсимланган.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2009-йил 15-июлдаги 200-сонли “Давлат даромадига ўтказиладиган мол-мулкни олиб қўйиш, сотиш ёки йўқ қилиб ташлаш тартибини такомиллаштириш тўғрисида”ги қарори ушбу йўналишдаги асосий ҳуқуқ манбаси ҳисобланади. Давлат даромадига ўтказилган мол-мулкни сотиш, автотототранспорт воситалари ва кўчмас мулкдан ташқари, **шартнома-**

воситачилик асосида ёхуд кимошди савдоси шартларида амалга оширилади. Автомобилтранспорт воситалари ва кўчмас мулк қонунчилиқда назарда тутилган тартибда ихтисослаштирилган очиқ кимошди савдоларида сотилади. Божхона органлари томонидан олиб қўйилган мол-мулкни сотиш «Божхона-сервис» ДМ томонидан амалга оширилади. Давлат даромадига ўтказилган қимматбаҳо металллар ва қимматбаҳо тошлардан ясалган заргарлик буюмлари уларни сотиш ҳуқуқига эга бўлган ихтисослаштирилган савдо корхоналари орқали сотилади. Давлат даромадига ўтказилган қўшимча реставрация қилиш талаб қилинадиган қимматбаҳо металллар ва қимматбаҳо тошлар қимматбаҳо металллар ва қимматбаҳо тошлардан заргарлик буюмлари тайёрлайдиган ихтисослаштирилган давлат корхоналари томонидан сотилади¹.

Бу борада Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2018 йил 19 июнда рўйхатдан ўтказилган **“Ижро ҳужжатлари бўйича мол-мулкни сотиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”** Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси, Ўзбекистон Республикаси Хусусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш ва рақобатни ривожлантириш давлат қўмитасининг қарори асосий норматив ҳисобланади. Унга кўра ижро ҳужжатлари бўйича мол-мулклар **савдо дўконлари** орқали сотилади. Низомга мувофиқ ижро ҳужжатларига асосан мол-мулкни сотиш бўйича савдо ташкилотлари танлаб олишни Мажбурий ижро бюросининг ҳудудий бошқармалари томонидан танлов асосида амалга оширилади. Танлов савдо ташкилотини аниқлаш мақсадида ташкил этилган танлов комиссияси томонидан ўтказилади.

Танлов комиссияси таркиби 5 кишидан иборат бўлиб, МИБ ҳудудий бошқармаси бошлиғи - Комиссия раиси, Давлат рақобат қўмитаси вакили, МИБнинг танлов ўтказилаётган тегишли туман бошлиғи, МИБ ҳудудий бошқармасининг суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш бўлими бошлиғи, ички хавфсизликни таъминлаш шўъбаси катта инспектори -комиссия аъзолари ҳисобланадилар.

Савдо ташкилотларини аниқлашда уларнинг ихтисослашуви, жойлашган жойи ва истеъмолчи учун бориш осон бўлиши (вилоят ва туман (шаҳар) марказлари, бозорлар ва бошқалар), тегишли омборхона бинолари ва ускуналарнинг мавжудлиги, аввалги фаолиятида

¹ Вазирлар Маҳкамасининг 2009-йил 15-июлдаги 200-сон қарори билан тасдиқланган “Давлат даромадига ўтказиладиган мол-мулкни олиб қўйиш, сотиш ёки йўқ қилиб ташлаш тартибини такомиллаштириш тўғрисида”ги // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 15.07.2009 й;

белгиланган савдо фаолияти қоидаларини бузиш ҳолатларига йўл қўйилмаганлиги ва бошқалар ҳисобга олинади.

Ўзбекистон Республикасида мол-мулкни сотиш бўйича хизматлар кўрсатиш юзасидан **шартномалар** ушбу савдо ташкилотлари билан Бюронинг худудий бошқармалари томонидан тузилади. Ижро ҳужжатлари асосида сотувга чиқариладиган мол-мулк **савдо ташкилотларига топширилгунга қадар** қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда баҳоланади.

Сақлаш муддати 72 соатгачани ташкил қиладиган тез бузиладиган товарлар, шунингдек яроқлилик муддати бир ой мобайнида тугайдиган товарлар, уларнинг давлат даромадига ўтказилиши тўғрисида қарор қабул қилинганидан қатъи назар, истеъмолга (фойдаланишга, қайта ишлашга) яроқлилиги бўйича экспертиза хулосаси ва уни баҳолаш вақтидан бошлаб бир сутка мобайнида олиб қўйган органнинг мансабдор шахси томонидан давлат ижрочиси иштирокида сотиш учун бериш далолатномаси билан савдо ташкилотларига сотиш учун берилади.

Мол-мулкни сотишдан тушган пул маблағлари, савдо чегирмаси суммасини чиқариб ташлаган ҳолда, сотилишига қараб савдо ташкилоти ёхуд «Божхона-сервис» ДМ томонидан туман (шаҳар) бюросининг тегишли бўлимларидаги махсус ҳисоб рақамига 3 кундан кечикмай, ижро ҳужжатининг тартиб рақами ва санаси кўрсатилган ҳолда ўтказилади. Мол-мулкни сотишдан тушган суммани ўтказиш муддати кечиккан тақдирда савдо ташкилоти ёки «Божхона-сервис» ДМ кечиккан ҳар бир кун учун тўланадиган сумманинг 0,5 фоизи миқдорда Суд ва адлия органларининг ривожлантириш жамғармасига пеня тўлайди.

Савдо ташкилоти ёки «Божхона-сервис» ДМ томонидан қабул қилинган мол-мулкка (нархи пасайтирилмайдиган қимматбаҳо металллар ва қимматбаҳо тошлардан ясалган давлат даромадига ўтказилган заргарлик буюмларидан ташқари) талаб бўлмаса ва 30 кун мобайнида белгиланган нархда сотилмаса, савдо ташкилоти ёхуд «Божхона-сервис» ДМ бу ҳақда давлат ижрочисини ёзма равишда хабардор қилади, мол-мулк савдо ташкилотларига сотиш учун топширилган кундан эътиборан ўттиз кун ичида белгиланган нархда сотилмаса, савдо ташкилоти мол-мулк нархини камайтириш ёхуд уни қайтариб олиш масаласини кўриб чиқиш учун давлат ижрочисига ёзма равишда хабарнома юборади.

Шунингдек давлат ижрочиси, молия ва солиқ органлари вакиллари иштирокида унинг қийматининг **10 фоизидан ортиқ бўлмаган** миқдорда

арзонлаштиради. Айти бир вақтда мол-мулк сотилганлиги учун савдо ташкилоти ёки «Божхона-сервис» ДМга тегишли бўлган савдо чегирмаси суммаси қайта ҳисоб-китоб қилинади. Арзонлаштириш тўғрисида махсус шакл бўйича далолатнома тузилади, унинг нусхаси молия, солиқ органларига ва ушбу мулкни олиб қўйган ваколатли органларга берилади.

Давлат даромадига ўтказилган сотувдаги мол-мулкнинг **яроқлилиқ муддати тамом бўлгандан кейин** савдо ташкилоти ёки «Божхона-сервис» ДМ давлат ижрочисига тегишли билдиришнома юборади. Давлат ижрочиси *яроқлилиқ муддати тамом бўлган мол-мулкни йўқ қилиб ташлаш тўғрисида қарор қабул қилиш учун уч кун мобайнида судга ёки ижро ҳужжатини берган бошқа органга мурожаат қилади*. Суд ёки ижро ҳужжатини берган бошқа орган давлат ижрочисининг мурожаатини ижро ҳужжатини бажариш усули ва тартибини ўзгартириш тартибида кўриб чиқади.

Бундан ташқари, мол-мулкни олиб қўйиш, давлат мулкига ўтказиш ёки уларни йўқ қилиб ташлаш, баҳолаш (қайта баҳолаш) ҳамда сотиш ваколоти берилган, олинган пул маблағларининг Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетига тўлиқ ва ўз вақтида ўтказилишини таъминловчи давлат бошқаруви, назорат органлари ва мансабдор шахслар фаолиятининг қонунийлиги устидан назоратни Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори ва унга бўйсунувчи прокурорлар амалга оширадилар. Хулоса қилиб шуни айтишимиз мумкинки, Ўзбекистон ҳудудида юқорида айтиб ўтганимиздек, мазкур давлат даромадига ўтказиладиган маҳсулот ҳамда товарларни сотиш билан шуғулланадиган ташкилотларнинг, дўконларнинг фаолиятини такомиллаштириш, бир томондан ижро самарадорлигини, давлатга тушалган даромадлар миқдорини оширсан, иккинчи томондан, савдо ташкилоти, мажбурий ижро бюроси, суд ва бошқа органларнинг ушбу мол-мулк тақдирини қайтадан белгилаш борасидаги ортиқча ҳаракатларини олдини олади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2001 йил 29 августдаги “Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш тўғрисида”ги Қонуни.
2. 12.03.2019 йилдаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш самарадорлигини янада ошириш чоратадбирлари тўғрисида”ги
3. 4236-сонли Қарори;

4. Вазирлар Маҳкамасининг 2009-йил 15-июлдаги 200-сон қарори билан тасдиқланган “Давлат даромадига ўтказиладиган мол-мулкни олиб қўйиш, сотиш ёки йўқ қилиб ташлаш тартибини такомиллаштириш тўғрисида”ги // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 15.07.2009 й;
5. “Ижро ҳужжатлари бўйича мол-мулкни сотиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида” Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси, Ўзбекистон Республикаси Хусусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш ва рақобатни ривожлантириш давлат қўмитасининг қарори 19.06.2018 йил, рўйхат рақами 3024
6. 11.09.2017 йилдаги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Автомобилтранспорт воситаларини давлат даромадига ўтказиш тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 707-сонли Қарори;
7. “Терговга қадар текширув, суриштирув, дастлабки тергов ва суд муҳокамаси давомида ашёвий далиллар, моддий қимматликлар ва бошқа мол-мулкни олиб қўйиш (қабул қилиш), ҳисобга олиш, сақлаш, бериш, сотиш, қайтариш, йўқ қилиб ташлаш тартиби тўғрисида”ги йўриқнома // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари миллий базасининг расмий веб-сайти - www.lex.uz.

